

SUS

MANUAL ON-LINE
RÁPIDO
LGBTQIAPN+

O QUE SIGNIFICA CADA LETRA

LÉSBICAS

Pessoas do gênero feminino que sentem atração por pessoas que também são do gênero feminino.

GAYS

Pessoas do gênero masculino que sentem atração por pessoas que também são do gênero masculino.

BISSEXUAIS

Pessoas que sentem atração por pessoas de todos os gêneros.

TRANS

Pessoas que não se identificam com o gênero socialmente atribuído a elas em seu nascimento.

QUEER

É uma forma de designar todes que não são heterossexuais e/ou cisgênero.

INSTERSEXUAIS

Pessoas que têm aspectos biológicos dos sexos masculino e feminino — ou fora desses dois padrões.

ASSEXUAIS

Pessoas que não sentem atração sexual, seja de forma integral ou pontual.

PANSEXUAIS

Pessoas que sentem atração por pessoas de todos os gêneros.

O sinal + (mais) existe para abarcar outros grupos.

porvir

Conteúdo: Ana Luisa D'Maschio e Beatriz Cavallin
Direção de Arte: Ronaldo Abreu

O QUE É NOME SOCIAL

Nome social é o nome pelo qual uma pessoa se identifica e é reconhecida, diferente do nome civil. É um direito de todas as pessoas, em especial de pessoas trans, travestis, transexuais e não binárias.

O nome social é protegido por leis e decretos, como o Decreto nº 8.727/2016 e o Decreto Estadual nº 55.588/2010.

Então, nada de piadas!

O QUE O SUS tem a ver com isso?

O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) TEM UMA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE INTEGRAL LGBT, QUE FOI CRIADA EM 2011. O OBJETIVO É GARANTIR O ACESSO À SAÚDE DE MANEIRA LIVRE DE PRECONCEITO E DISCRIMINAÇÃO.

PRINCÍPIOS DA POLÍTICA:

SENSIBILIZAR PROFISSIONAIS DE SAÚDE SOBRE OS DIREITOS DA POPULAÇÃO LGBT

INCLUIR ORIENTAÇÃO SEXUAL E IDENTIDADE DE GÊNERO NOS PRONTUÁRIOS

GARANTIR OS DIREITOS SEXUAIS E REPRODUTIVOS

PREVENIR INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS (ISTS)

APERFEIÇOAR O PROCESSO TRANSEXUALIZADOR

É COMO FAÇO PARA ATENDER

Homens e Mulheres TRANS?

**SE VOCÊ É UM PROFISSIONAL
ENFERMEIR@ OU MÉDIC@, ENTENDA QUE:**

HOMENS TRANS,
FREQUENTAM
GINECOLOGISTAS,
FAZEM CITOLOGIA E
PODEM GESTAR.
É SEU DEVER CUIDAR
DELE!
PORÉM PARA HOMENS
TRANS GRÁVIDOS,
TRATAMOS DE
PATERNIDADE E NÃO
DE MATERNIDADE

MULHERES TRANS,
FREQUENTAM
UROLOGISTAS E
CUIDAM DA PRÓSTATA.
É SEU DEVER CUIDAR
DELA!

O QUE POSSO FAZER

para ajudar e não discriminar essa população?

O Código de Conduta Ética da Conder apresenta a definição de **discriminação** como:

“Tratamento desigual e injusto em prejuízo de uma ou mais pessoas ou grupos em relação a outras que se encontram em idêntica situação”.

No item 6.1, o Código destaca que a Conder se compromete a:

“dar tratamento equânime, repudiando preconceitos de origem social ou étnica, SEXO, cor, idade, religião, capacidade física ou mental, além de quaisquer outras formas de discriminação”

e também a

“repudiar e coibir situações de ameaça, intimidações ou assédios de quaisquer natureza nas relações de trabalho”.

VISITE O SITE:

WWW.CONDER.BA.GOV.BR

SUS

**VIU!? FOI RÁPIDO E
PROVEITOSO.
AGORA COMPARTILHE
COM TODOS QUE
CONVIVEM COM VOCÊ!**

REFERÊNCIAS

BRASIL. MINISTÉRIO DOS DIREITOS HUMANOS. SECRETARIA NACIONAL DE CIDADANIA. VIOLÊNCIA LGTBÓFICAS NO BRASIL: DADOS DA VIOLÊNCIA. BRASÍLIA: MINISTÉRIO DOS DIREITOS HUMANOS; 2018.

BRASIL. CONSELHO NACIONAL DE COMBATE À DISCRIMINAÇÃO E PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA POPULAÇÃO LGBT. RELATÓRIO FINAL: 3ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE DIREITOS HUMANOS DE LÉSBICAS, GAYS, BISSEXUAIS, TRAVESTIS E TRANSEXUAIS [INTERNET]. BRASÍLIA: CNCD/LGBT; 2016 [CITADO 25 MAIO 2019]. DISPONÍVEL EM: [HTTP://WWW.SDH.GOV.BR/SOBRE/PARTICIPACAO-SOCIAL/CNCD-LGBT/RELATORIO-FINAL-3A-CONFERENCIA-NACIONAL-LGBT-1](http://www.sdh.gov.br/sobre/participacao-social/cncd-lgbt/relatorio-final-3a-conferencia-nacional-lgbt-1) » [HTTP://WWW.SDH.GOV.BR/SOBRE/PARTICIPACAO-SOCIAL/CNCD-LGBT/RELATORIO-FINAL-3A-CONFERENCIA-NACIONAL-LGBT-1](http://www.sdh.gov.br/sobre/participacao-social/cncd-lgbt/relatorio-final-3a-conferencia-nacional-lgbt-1)

POPADIUK GS, OLIVEIRA DC, SIGNORELLI MC. A POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE INTEGRAL DE LÉSBICAS, GAYS, BISSEXUAIS E TRANSGÊNEROS (LGBT) E O ACESSO AO PROCESSO TRANSEXUALIZADOR NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS): AVANÇOS E DESAFIOS. CIENC SAUDE COLET. 2017; 22(5):1509-20.

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. SECRETARIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA E PARTICIPATIVA. POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE INTEGRAL DE LÉSBICAS, GAYS, BISSEXUAIS, TRAVESTIS E TRANSEXUAIS. BRASÍLIA: MINISTÉRIO DA SAÚDE; 2013.

MEIRA, ROSENA M. B. A POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DE LÉSBICAS, GAYS, BISSEXUAIS, TRAVESTIS E TRANSEXUAIS: EXPRESSÕES DE JUSTIÇA SOCIAL? TESE DE DOUTORADO, UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA, 2018. DISPONÍVEL EM: [HTTP://WWW.REALP.UNB.BR/JSPUI/HANDLE/10482/32784](http://www.realp.unb.br/jspui/handle/10482/32784). ACESSO EM: 22 FEV. 2025.

COMITÊ DE CONDUTA ÉTICA DA CONDER. CARTILHA DE ORIENTAÇÃO 2024. CONDER, BAHIA, 2024. DISPONÍVEL EM: <URL>. [HTTPS://WWW.CONDER.BA.GOV.BR/SITES/DEFAULT/FILES/2024-06/CARTILHA %20LGBTQIAPN 2024.PDF](https://www.conder.ba.gov.br/sites/default/files/2024-06/CARTILHA%20LGBTQIAPN%202024.PDF)

FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA

AUTORES:

**DORNELES DE OLIVEIRA SILVA
ANDREA MARQUES VANDERLEI FREGADOLLI
MARIA LUSIA DE MORAIS BELO BEZERRA
WALDEMAR ANTÔNIO DAS NEVES JUNIOR
SÉRGIO SEIJI ARAGAKI**

COLABORADORES:

**COAUTORES:
CRISTHIANE NATHÁLIA PONTES DE OLIVEIRA
ROSE KATIANNE MAURICIO SANTOS
MARIANA TEIXEIRA COSTA
JÚLIA MORGADO NUNES DA COSTA
LEYLA KARLA CAVALCANTE RODRIGUES
KALLEU LEONARDO ANTÃO
SÍLVIA MAGNA BARBOZA
JACQUELINE CAVALCANTI DINIZ
LARISSA SILVA COELHO
VIVIANE COUTINHO COSTA**

MAIS UM...

**FALE COM O
AUTOR**

ILUSTRAÇÃO: CANVA.COM:

D.O.I: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15148275>

LICENÇA:

ANO: 2025

**PRODUTO DA DISCIPLINA: PESQUISA E
DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS EDUCACIONAIS.
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO DO MESTRADO
PROFISSIONAL DE ENSINO NA SAÚDE DA FACULDADE DE
MEDICINA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS.**

INÍCIO